

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS: ENTRE O DISCURSO LEGAL E A REALIDADE ESCOLAR

Adryelle Victoria Aguiar Melém Morais¹
Antonio Francisco Feitor/orientador (2)²

Contextualização do tema: A educação inclusiva consolidou-se como princípio orientador das políticas educacionais brasileiras, visando garantir o direito de todos os estudantes à aprendizagem em ambientes comuns. Apesar dos avanços normativos, observa-se um descompasso entre o discurso legal e a prática cotidiana nas escolas, evidenciando que a matrícula em classes regulares não garante, por si só, a participação efetiva e a aprendizagem significativa de todos. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar as práticas pedagógicas inclusivas na Educação Básica, refletindo sobre os desafios enfrentados pelos docentes na implementação de estratégias inclusivas e identificando elementos que favoreçam a efetiva participação e aprendizagem dos estudantes. **Metodologia:** A pesquisa é de caráter bibliográfico, baseada em estudos acadêmicos, artigos e documentos oficiais relacionados à educação inclusiva no Brasil. A análise foca na identificação de práticas pedagógicas e estratégias que promovam equidade, diversidade e participação no contexto escolar. **Contribuições:** Espera-se evidenciar que a inclusão vai além do cumprimento da legislação, dependendo de planejamento intencional, adaptação curricular, utilização de recursos diversificados e colaboração entre docentes, gestores e comunidade escolar. O estudo também busca reforçar a importância da formação continuada e da reflexão crítica sobre a prática pedagógica. **Considerações Finais:** Conclui-se que práticas pedagógicas inclusivas representam um compromisso ético e pedagógico, que transforma a realidade escolar, promovendo uma educação mais democrática, participativa e sensível às diferenças individuais.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Práticas Pedagógicas; Educação Básica; Políticas Públicas.

Referenciais

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC, 2008.

¹ Graduada em Licenciatura em Pedagogia, Universidade de Santo Amaro- Unisa. adryellemelém@gmail.com.

² Esp. Em educação. UniCV. Francisco.neto.an@gmail.com

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

LOPES, Claudia. Práticas pedagógicas inclusivas: desafios e possibilidades na Educação Básica. Revista Brasileira de Educação, v. 25, n. 78, p. 1-15, 2020.